

-Título: Les exercices de prononciation dans les grammaires de français en Espagne de la première moitié du XIXe siècle

-Autor : Marc Viémond

-Nombre de la revista: Documents pour l'histoire du français langue étrangère et seconde

-Volumen: 62-63

-Página inicial y final del artículo: 313-329

-Editorial: INALCO

-País de publicación: Francia

-Año de publicación: 2019

-ISSN-e: 2221-4038

-URL permanente: <https://doi.org/10.4000/dhfles.6496>